

ИНТЕЛЛЕКТ КАК ФАКТОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИРМЫ: ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

ГЕОРГИЙ БОРИСОВИЧ КЛЕЙНЕР,

*Центральный экономико-математический институт РАН,
Финансовый университет при Правительстве РФ,
Государственный университет управления,
Москва, Россия,
e-mail: george.kleiner@inbox.ru;*

МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ РЫБАЧУК,

*Центральный экономико-математический институт РАН,
Финансовый университет при Правительстве РФ,
Государственный университет управления,
Москва, Россия,
e-mail: m.ribachuk@gmail.com;*

ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ЖДАНОВ,

*Центральный экономико-математический институт РАН,
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ,
Москва, Россия,
e-mail: djhdanov@mail.ru*

Цитирование: Клейнер Г.Б., Рыбачук М.А., Жданов Д.А. (2023). Интеллект как фактор деятельности фирмы: эмпирическое исследование // *Journal of Institutional Studies* 15(4): 86–99. DOI: 10.17835/2076-6297.2023.15.4.086-099

Представленное исследование посвящено изучению человеческого капитала и интеллектуального потенциала российских предприятий, а также особенностей интеллекта фирмы как производственного фактора, его взаимодействия с ментальными способностями и материальными ресурсами компании. Объект исследования – отечественные предприятия, деятельность которых зависит от объема и эффективности использования интеллектуальных ресурсов и способностей фирмы. Информационной базой исследования являются результаты проведенного в 2020–2022 гг. дистанционного опроса менеджмента отечественных компаний «Человеческий капитал и интеллектуальный потенциал российских предприятий». Основным результатом работы стала качественная и количественная эмпирическая оценка интеллекта как фактора деятельности современного предприятия. Дополнительно проанализировано состояние человеческого капитала и интеллектуального потенциала российских предприятий, а также оценена роль интеллекта в составе таких сопутствующих характеристик (факторов) деятельности предприятия, как координируемость, т. е. согласованность функционирования внутренних подсистем и внешних связей фирмы; целеустремленность, т. е. наличие и уровень энергии (усилий), необходимых для реализации поставленных целей; эрудированность, т. е. обладание информацией и знаниями, необходимыми для функционирования фирмы. С помощью u -коэффициентов ранговой корреляции Гудмена-Краскела исследовано влияние интеллекта как фактора деятельности фирмы на такие ее характеристики, как инновационность выпускаемой продукции, уровень образования сотрудников, конкурентоспособность компании на рынке и др.

Ключевые слова: дистанционный опрос; предприятие; человеческий капитал компании; интеллект фирмы; интеллектуальный ресурс фирмы; интеллектуальная экономика

Благодарность: Работа выполнена за счет средств гранта Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 20-010-00835).

INTELLIGENCE AS A FACTOR OF FIRM'S ACTIVITY: EMPIRICAL RESEARCH

GEORGE B. KLEINER,

*Central Economics and Mathematics Institute of the Russian Academy of Sciences,
Financial University under the Government of the Russian Federation,
State University of Management,
Moscow, Russia,
e-mail: george.kleiner@inbox.ru;*

MAXIM A. RYBACHUK,

*Central Economics and Mathematics Institute of the Russian Academy of Sciences,
Financial University under the Government of the Russian Federation,
State University of Management,
Moscow, Russia,
e-mail: m.ribachuk@gmail.com;*

DMITRIY A. ZHDANOV,

*Central Economics and Mathematics Institute of the Russian Academy of Sciences,
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration,
Moscow, Russia,
e-mail: djhdanov@mail.ru*

Citation: Kleiner G.B., Rybachuk M.A., Zhdanov D.A. (2023). Intelligence as a factor of firm's activity: Empirical research. *Journal of Institutional Studies* 15(4): 86–99 (in Russian). DOI: 10.17835/2076-6297.2023.15.4.086-099

This paper is devoted to studying Russian enterprises' human capital and intellectual potential, as well as the characteristics of a company's intelligence as a production factor and its interaction with the company's mental abilities and material resources. Our study focuses on domestic enterprises whose activities are determined by the volume and efficiency of using their intellectual resources and abilities. The information basis of the study is the results of the management of domestic companies' remote survey, "Human capital and intellectual potential of Russian enterprises", conducted in 2020–2022. The main result of the work was a qualitative and quantitative empirical assessment of intelligence as a factor in the activity of a modern enterprise. Additionally, the state of human capital and intellectual potential of Russian enterprises was analyzed, and the role of intelligence in the composition of such accompanying characteristics (factors) of enterprise activity as coordination, i.e. consistency in the functioning of internal subsystems and external relations of the company; purposefulness, i.e. the presence and level of energy (effort) necessary to achieve the goals; erudition, i.e. possession of information and knowledge necessary for the functioning of the company. Using Goodman and Kruskal's gamma, the influence of intelligence as a factor in a company's activity on such characteristics as the innovativeness of its products, the level of education of employees, the company's competitiveness in the market and others was studied.

Keywords: remote survey; enterprise; human capital; intelligence of the firm; intellectual resource of the firm; intellectual economy

JEL: D21, D22, D80, O30

Введение

Принято считать, что сегодня на смену экономике труда и капитала приходит экономика знаний, где труд и капитал являются лишь факторами, помогающими перейти от имеющегося знания как ресурса к новому знанию как результату. В перспективе роль основного ресурса и результата экономической деятельности сдвинется дальше: от знания как источника интеллектуальной деятельности к интеллекту как способности человека, коллектива, общества опознавать и осознавать возникающие перед ними проблемы и находить пути их решения. Естественный, искусственный, социальный интеллект объединяются в единое понятие системного интеллекта, свойственного различным социально-экономическим и социотехническим структурам.

Активное использование в современной хозяйственной жизни интернета, нейронных сетей и других цифровых технологий приводят к формированию экономики, основанной на трансформации интеллекта в ключевой фактор и основной результат социально-экономической деятельности, т. е. к интеллектуальной экономике (Клейнер, 2020а, Интеллектуальная платформенная..., 2023). В интеллектуальной экономике основными производственными факторами (вместо традиционных материальных, трудовых, природных, финансовых ресурсов) становятся нематериальные ресурсы, в первую очередь, сравнительно новые для экономической науки движущие силы: знания, способности, интеллект. Физические активы компании все чаще уступают место интеллектуальным ресурсам и умению их использовать.

В этих условиях существенно усиливается роль интеллектуальной составляющей в обеспечении развития компаний и повышения их конкурентоспособности. Интеллект становится «драйвером успеха», поэтому современным предприятиям столь важно формировать компоненты интеллектуального потенциала, выявлять и формировать интеллектуальные ресурсы, обеспечивать их продуктивное использование в управленческой и производственной деятельности. Соответственно, полезность привлекаемых работников будет зависеть, в первую очередь, от их вклада в интеллектуальный ресурс фирмы, ее отдельных подразделений.

Интеллект может передаваться от фирмы к фирме либо в виде самостоятельного ресурса, либо в связанном виде как часть продукта, при создании которого использовался значительный объем интеллекта. В интеллектуальной экономике критерием принятия решений об участии в той или иной транзакции является не столько традиционный экономический интерес, сколько интерес интеллектуальный – получение новых знаний и иных интеллектуальных эффектов.

Цель данного исследования – проведение качественной и количественной эмпирической оценки интеллекта как фактора деятельности современного предприятия. Для реализации поставленной цели в 2020–2022 гг. на базе сайта «Предприятия в России: состояние и изменения» был проведен опрос «Человеческий капитал и интеллектуальный потенциал российских предприятий». В его рамках анализировалось состояние человеческого капитала и интеллектуального потенциала российских предприятий, а также роль интеллекта в составе таких сопутствующих характеристик (факторов) деятельности предприятия, как координируемость, т. е. согласованность функционирования внутренних подсистем и внешних связей фирмы; целеустремленность, т. е. наличие и уровень энергии (усилий), необходимых для реализации поставленных целей; эрудированность, т. е. обладание информацией и знаниями, необходимыми для функционирования фирмы. Тем самым проводится эмпирическая проверка основных положений интеллектуальной теории фирмы (Клейнер, 2020b, 2021; Карпинская, 2021; Хабибуллин, 2020).

В статье также содержится проверка четырех гипотез, касающихся взаимосвязи интеллекта фирмы и особенностей ее поведения:

- Н1: Чем выше интеллект предприятия, тем более инновационную продукцию выпускает данное предприятие;
- Н2: Чем выше уровень образования работников, которые выполняют основные производственные функции, тем выше интеллект предприятия;
- Н3: Чем выше интеллект предприятия, тем выше конкурентоспособность этого предприятия на рынке;

- Н4: Эффективность интеллекта как фактора производства зависит от уровня сопутствующих факторов: координируемости, целеустремленности и эрудированности коллектива предприятия.

Интеллектуальная фирма как предмет исследования

Термин интеллектуальная фирма стал активно использоваться в литературе в связи с развитием экономики знаний и ее продвижением к интеллектуальной экономике (Powell and Snellman, 2004; Rooney et al., 2005; Елисеева, 2007; Макаров, Клейнер, 2008; Клейнер, 2020а и др.). Сегодня к пониманию определяющей роли знаний в современной экономике добавились дополнительные аргументы, связанные с масштабным расширением сферы цифровых технологий и искусственного интеллекта, наглядно продемонстрировавшие, что интеллект становится ключевым фактором конкурентоспособности бизнеса (Wagner, 2020). В таких условиях создание (накопление) интеллекта и его эффективное применение становится самостоятельной и необходимой функцией фирмы.

В данной связи появилась потребность в формализации понятия интеллектуальной фирмы как основного субъекта интеллектуальной экономики и создании интеллектуальной теории фирмы, которая определила бы ее природу и границы, механизмы внутрифирменной координации, организационную структуру, особенности функционирования в сегодняшней экономике. Аналогичная задача в свое время стояла перед разработчиками теории фирмы, основанной на знаниях (Grant, 1996; Kaplan et al., 2004; Грант и др., 2010), которая в настоящее время находится в стадии активного развития. Становление такой интеллектуальной теории тесно связано с именами Г.Б. Клейнера, О.Б. Сухарева, И. Нонаки, Х. Такеучи, Д. Тиса, П. Друкера, Т. Стюарта (Стюарт, 2007).

Формирование теории фирмы, основанной на интеллекте и учитывающей многоуровневые сетевые и процессные связи, регулирующие ее деятельность, базируется в существенной степени на взглядах когнитивной теории фирмы (Когут, Зандер, 2004; Тис, 2004; Нонака, Такеучи, 2003). Данная теория впервые обозначила знание как ключевой производственный фактор и самостоятельный продукт. В частности, Р. Грант отмечал, что создание знаний – это, главным образом, результат индивидуальной деятельности, в то время как роль фирмы – применение имеющихся знаний. Таким образом, фирма становится институтом интеграции и использования знаний. Б. Когут и У. Зандер обратили внимание на комбинационные способности фирмы – умение «синтезировать и применять имеющиеся и приобретенные знания» (Когут, Зандер, 2004: 123). Цель такой организации в представлении И. Нонаки и Х. Такеучи – развитие (самопознание, раскрытие потенциала, самореализация) на основе преобразования внешней среды.

В рассматриваемом аспекте к интеллектуальной теории близка также концепция способностей фирмы (Penrose, 1959; Winter, 1988; Ланглуа, 2009), концентрирующая внимание на ее управленческих и организационных характеристиках. В частности, в рамках данной концепции фирма рассматривалась как «совокупность частично неявных знаний, рутин и умений, применяемых к определенным видам деятельности» (Ланглуа, 2009: 113–114).

Согласование отмеченных взглядов, а также менеджериальных и маркетинговых направлений теории фирмы, позволило интерпретировать интеллектуальную фирму как организацию, способную создавать и использовать интеллект в качестве одного из основных факторов ее деятельности. Представление об интеллектуальной фирме в существенной степени зависит, с одной стороны, от восприятия интеллекта в качестве ведущего фактора производства, с другой стороны, от понимания (трактовки) его содержательного наполнения. Так О. Сухарев обращает внимание на использование накопленного знания, в связи с чем предлагает рассматривать интеллектуальную фирму как институциональную инновацию, где существует особый набор правил, регулирующих ее работу и контакты с внешним окружением (Сухарев, 2021).

В итоге, под интеллектуальной фирмой в данной работе будем понимать компанию, демонстрирующую способность формировать и анализировать системную картину действительности, отражающую структуру и динамику окружающих систем, взаимодействие с

которыми для нее важно. Успешная деятельность интеллектуальной фирмы в существенной степени зависит от наращивания и использования интеллектуальных способностей, необходимых для принятия решений по выбору и реализации траектории ее развития. Интеллектуальные компетенции позволяют ей проводить анализ и синтезировать характеристики внутренней и внешней социально-экономической среды, корректно идентифицировать имеющиеся в ней структуры, их место в пространстве и времени.

Традиционная производственная фирма способна стать интеллектуальной фирмой, сохранившей черты классической фирмы, при приобретении ею познавательной-интеллектуальной функции и корректировки соответствующих правил и рутин (Сухарев, Хабибулин, 2021). Для этого компании следует начать накапливать интеллект, фиксировать его в виде необходимых методик и инструментов (анализа, обработки информации, восприятия, расширяющего понимание менеджеров), а также формировать компетенции по его использованию при выборе управленческих решений.

Согласование различных направлений теории фирмы предполагает разработку самостоятельного понятия интеллекта фирмы как фактора, определяющего ее деятельность и обуславливающего результативность. Рассмотрим подробнее указанную концепцию.

Феномен интеллекта компании

Интеллект фирмы является относительно новым понятием, интерес к которому резко возрос в связи с возникновением интеллектуальной теории фирмы, поэтому необходимо позиционировать его в ряду других параметров, описывающих ментальные особенности фирмы. Интеллект фирмы в общем случае зависит от интеллектуального уровня, знаний, образования работников, а также от эффективности ее внутренних рутин и методов принятия решений, в частности, от технологии обработки информации, позволяющей воспринимать складывающуюся обстановку, возможностей использования накопленного знания и наращивания нового.

Благодаря интеллекту компания формирует «...системный образ фирмы как целостного образования в социально-экономическом и организационно-технологическом пространственно-временном континууме» (Клейнер, 2021: 80). Другими словами, интеллект компании проявляется в возможности анализировать, синтезировать и прогнозировать функционирование различных связанных с нею социально-экономических систем. Практически это выражается в качестве подготовки и принятия решений (Гарднер, 2019), например, в формировании релевантных стратегических планов компании и эффективном стратегическом управлении. В итоге под *интеллектом компании* будем понимать способность обеспечить свое развитие путем успешного взаимодействия с другими предприятиями и межфирменной средой.

Интеллект компании состоит из двух компонент: а) непосредственно ее интеллектуальных ресурсов; б) интеллектуальных способностей (компетенций) по использованию данных ресурсов (Теесе, 2017; Клейнер, 2021). При этом элементы первой группы обладают свойством делимости, могут быть предметом межфирменного оборота, в то время как элементы второй являются уже качествами самой фирмы, они неотделимы от нее и, как правило, не могут быть предметом обращения.

К *интеллектуальным ресурсам* компании относятся следующие составляющие, характеризующие накопленные компанией знания:

- человеческий капитал: способности, умения, опыт, знания, квалификация работников, общение, полезные отношения, образование, мотивация и т. п. (см., Жданов, 2020; Рыбачук, 2020);
- права на интеллектуальную собственность (патенты, товарные знаки), иные результаты научной деятельности (разработки, документация, модели), профильные нематериальные активы;
- регламенты деятельности, интеллектуальные технологии (цифровые решения, искусственный интеллект), связи с клиентами и партнерами.

Интеллектуальные способности (компетенции) компании по генерации нового знания и применению имеющегося составляют следующие элементы:

- интеллект (возможность адекватного системного позиционирования фирмы);
- координируемость компании (согласованность функционирования ее внутренних процессов и внешних связей);
- целеустремленность (настойчивость в реализации поставленных целей);
- эрудированность (обладание знаниями, необходимыми для функционирования фирмы, и способность к их дальнейшему накоплению).

Отметим также, что, если объем интеллектуальных ресурсов можно нарастить относительно быстро, то развитие интеллектуальных способностей требует уже значительного времени и усилий. Ресурсы и способности взаимно влияют друг на друга: освоение компанией новых интеллектуальных ресурсов часто вызывает развитие дополнительных способностей, а новые интеллектуальные компетенции подталкивают к расширению таких ресурсов.

В благоприятных условиях интеллектуальный ресурс компании превосходит аналогичный ресурс отдельных подразделений, а тот, в свою очередь, – интеллектуальный ресурс отдельных работников¹. Таким образом, компания реализует экономию от масштаба (способна выступать как интеллектуальный инкубатор, развивающий интеллектуальные ресурсы участников) и обеспечивает свою долгосрочную конкурентоспособность.

Остановимся на различии понятий интеллект компании и интеллектуальный капитал компании, поскольку между этими терминами прослеживается определенная близость, к тому же второй термин достаточно активно используется в литературе.

Интеллектуальный капитал компании отражает природу и механизмы использования ее человеческого ресурса. В его состав обычно включаются, с одной стороны, явные (формализованные) знания (капитализация интеллектуального потенциала, профильные нематериальные активы) (Т. Стюарт, М. Полани, Ф. Хайек, К. Эрроу, Г. Саймон и др.), а с другой, – неявные знания – управленческие навыки, процессы, технологии, опыт, связи с потребителями и поставщиками (Дж. Гэлбрейт, К. Брэдли, В.С. Гойло). Обобщая, можно сказать, что интеллектуальный капитал компании – это квалификация и знания персонала, его мотивация, интеллектуальная собственность, а также технологии, связи с клиентами и партнерами, способные создать добавленную стоимость и обеспечивать конкурентоспособность.

Напомним, что интеллект компании составляют интеллектуальные ресурсы и способности (таланты) по их применению, проявляющиеся, в частности, в идентификации, исследовании и создании социально-экономических систем, окружающих фирму и оказывающих влияние на ее деятельность.

Как можно видеть, интеллект компании является более широким понятием, чем ее интеллектуальный капитал. Последний входит как составная часть в интеллект фирмы и отвечает за формирование ее интеллектуальных ресурсов, в то время как в интеллект фирмы также входят и способности, позволяющие использовать имеющиеся у фирмы интеллектуальные ресурсы.

Проиллюстрируем возможное использование интеллекта компании на примере формирования центральной (корневой) компетенции предприятия, обеспечивающей его конкурентное лидерство (Prahalad and Hamel, 1990). Успех фирмы во многом определяется наличием уникальных ресурсов и организационных способностей, являющихся источником экономических рента, недоступных другим компаниям, что подробно представлено в ресурсной концепции фирмы (Wernerfelt, 1984).

Согласно устоявшемуся взгляду, ресурсы, гарантирующие конкурентоспособность фирмы, должны обладать следующими свойствами:

- ценность – они должны реализовывать внутрифирменные преимущества либо использовать внешние возможности, или нейтрализовать внешние угрозы осуществлению стратегии;
- редкость – их должно быть сложно приобрести, трудно скопировать или заместить иным равноценным ресурсом².

¹ Исследования показывают, что коллективный интеллект фирмы выше, чем средний интеллект ее работников и максимальный интеллект отдельных членов (Woolley et al., 2010).

² Р. Рамелт называл такие защитные меры «механизмами изоляции» (Рамелт, 2006).

В интеллектуальной экономике такой компетенцией, позволяющей обеспечить конкурентное лидерство и обладающей перечисленными свойствами, все чаще становятся нематериальные ресурсы и особенно интеллект компании (Когут, Зандер, 2004). В данной связи, ведущие современные компании направляют существенные усилия на его культивирование, впрочем, как и на охрану.

В качестве подобных ценных ресурсов могут выступать, с одной стороны, уникальные связи компании, ее репутация, патенты (при этом они должны отсутствовать у реальных и возможных конкурентов), опыт и квалификация персонала, логистика, особенности обслуживания, сети дистрибуции, знания клиентов, рынка, технологий, продуктов. С другой стороны, ценной и редкой компетенцией, неотделимой от компании и не являющейся предметом обращения, являются способности по аккомодации интеллектуальных ресурсов³. Они могут проявляться в компетенциях по формированию и производительному использованию интеллектуальных ресурсов, применению их в текущей деятельности, например, таких как инновации в управлении, финансах, маркетинге и дистрибуции.

Крупнейшие мировые компании сегодня, как правило, самостоятельно не занимаются производством товаров. Такие компании стараются сосредоточиться на исследованиях, создании инноваций, дизайне, брендировании, формировании сетей по дистрибуции продуктов, создании на основе своих продуктов экосистем, использующих разработанные интеллектуальные решения, т. е. в тех сферах, где проявляются их уникальные интеллектуальные способности.

Используя приведенные ключевые понятия, интерпретируем далее результаты проведенного опроса.

Основные параметры исследования и распределение ответов респондентов

В рамках исследования респондентам была предложена анкета, содержащая 36 вопросов, которые были разделены на четыре блока: 1) вводная часть – характеристика предприятия, представителем которого является респондент; 2) оценка респондентом человеческого капитала и интеллектуального потенциала предприятия; 3) оценка условий формирования интеллектуального капитала предприятия; 4) заключительная часть – характеристика самого респондента. Количество респондентов – представителей российских компаний, принявших участие в опросе, составило 128 человек.

Базовые характеристики предприятий-респондентов

В первой части опроса, определялись особенности предприятий, попавших в выборку. В разрезе организационно-правовых форм большую их часть составили общества с ограниченной ответственностью – 49%, на втором месте акционерные общества – 19%, далее публичные акционерные общества – 10%, индивидуальные предприниматели – 8% и предприятия других форм организации бизнеса – 14%. Распределение предприятий по размеру и времени существования приведено на рисунке 1, а по виду экономической деятельности и местоположению – на рисунке 2.

Респондентам также задавался вопрос, является ли их предприятие автономным или входит в холдинговую структуру. 61% опрошенных отметили, что их предприятия автономные, 34% – что входят в группы компаний, 5% затруднились с ответом. Нас интересовало экономическое положение предприятий в 2019 и 2020 годах. В 2019 году большинство предприятий было на подъеме (22%) или в устойчивом положении (54%), в 2020 году число растущих предприятий сократилось (11%), а находящихся в устойчивом положении изменилось незначительно (49%). Доля предприятий в нестабильном (18%) и тяжелом положении (6%) увеличилась, соответственно, до 29% и 11%. Последние два вопроса в этой части были посвящены организационным и технологическим изменениям на предприятиях. Больше половины респондентов (52%) указали, что процессы, связанные с изменениями организационной структуры компаний, идут непрерывно или проводились менее 1 года назад, 17% – 1-2 года назад, 12% – 3-5 лет назад, 2% – 6-10 лет назад, 7% – более 10 лет назад, 10% затруднились с ответом. Похожая ситуация имеет место

³ Данные взгляды на организационные особенности сформировались еще в рамках эволюционной экономической теории Р. Нельсона и С. Уинтера, отмечавших, что они базируются на неявном знании, формируются и совершенствуются в процессе обучения, и поэтому сложны для имитации (Нельсон, Уинтер, 2002).

с технологической модернизацией предприятий. Больше половины участников опроса (57%) отметили, что процесс технологических изменений в компаниях непрерывен или последние изменения происходили менее 1 года назад, 16% – 1-2 года назад, 10% – 3-5 лет назад, 4% – 6-10 лет назад, 4% – более 10 лет назад. Оставшиеся 9% опрашиваемых затруднились ответить.

Рис. 1. Распределение предприятий по длительности существования и размеру

Рис. 2. Распределение предприятий по видам экономической деятельности и федеральным округам РФ

Человеческий капитал и интеллектуальный потенциал предприятий

Во второй части опроса внимание было сосредоточено на аспектах, связанных с оценкой человеческого капитала и интеллектуального потенциала предприятий. Установлено, что доля инновационных продуктов в выпуске товаров (работ, услуг) для 36% предприятий составляет более 50%, 20% – от 20 до 50%, 22% – менее 20%, 14% организаций вообще не производят инновационные продукты, 8% респондентов не смогли дать ответ на данный вопрос. На большинстве опрошенных предприятий (77%) более 50% сотрудников имеют высшее образование, в 18% организаций – 20–50% сотрудников, в 5% – менее 20% сотрудников. При этом 61% респондентов отметили, что уровень образования сотрудников существенно влияет на эффективность работы предприятий, 33% – влияет только в определенной степени, 5% – почти не влияет, 1% не смогли дать ответ.

Предприятия уделяют внимание обучению сотрудников: 61% проводят обучающие мероприятия для сотрудников каждый год, 13% – один раз в 2-3 года, 2% – один раз в 4-5 лет, 13% – еще реже, 11% затруднились с ответом. На 59% предприятий поддерживают инициативы сотрудников по повышению квалификации, при этом компенсируют часть затрат на обучение, на 23% – инициативы поддерживаются только формально, на 9% – не поддерживаются, 9% участников опроса не имеют информации по данному вопросу.

Предприятия активно проводят оценку и аттестацию персонала: на 36% предприятий она происходит не реже раза в год, на 22% – раз в 2-3 года, на 6% – один раз в 4-5 лет, на 18% – еще реже. При этом 18% респондентов затруднились ответить. Большинство предприятий (58%) не формируют кадровый резерв, 23% имеют его для менеджеров высшего и среднего звена, 2% – только для топ-менеджеров, 17% не дали ответа. 56% опрошенных отмечают незначительную текучесть кадров на предприятиях, 31% – среднюю, 9% – высокую, оставшиеся 4% не владеют информацией по этому вопросу.

Большой части предприятий (65%) свойственна дружеская атмосфера в коллективе, 30% – терпимая атмосфера, 3% – недружелюбная, 2% – воздержались от ответа. Практически на всех предприятиях руководство поддерживает инновации в части организационных решений (74%), технико-производственных (80%), маркетинговых и коммерческих инициатив (75%). Организационные инновации не поддерживаются на 19% предприятий, технико-производственные инициативы – на 13%, маркетинговые и коммерческие инициативы – на 15%. Остальные опрошенные не дали ответа.

Установлено, что 56% предприятий предоставляют работникам различные социальные пакеты, 38% – не предоставляют, 6% – не имеют информации на этот счет. Респонденты в основном не сталкиваются с недостатком информации для принятия решений на рабочем месте (64%), в то время как на 32% предприятий данная проблема имеет место, небольшая часть опрошенных (4%) затруднилась ответить.

В данной части опроса также была поднята тема цифровизации компаний. Голоса респондентов распределились практически поровну: 44% предприятий имеют интегрированные системы обмена данными, на 45% предприятий такие системы отсутствуют, 11% респондентов не смогли дать ответ.

Также оценивалось наличие на предприятиях специальной системы управления талантами и управления знаниями. Оказалось, что 71% предприятий не применяют системы управления талантами, а 59% не имеют систем управления знаниями. Только 20% предприятий, наоборот, имеют системы управления талантами и 34% – системы управления знаниями. Остальные опрошенные (9% и 7%, соответственно) не владеют информацией такого рода.

Интеллектуальный капитал и нематериальные факторы конкурентоспособности предприятий

В третьей части опроса исследовалось состояние интеллектуального капитала предприятий. Первый вопрос был посвящен тому, как передаются опыт и знания между работниками предприятия: 45% ответили, что с помощью наставничества, 34% – с помощью инструкций, баз данных, информационных систем, 19% – от случая к случаю, 2% не дали ответа. Следующий блок

вопросов касался ограничений профессионального роста и развития работников на предприятии. 44% опрошенных отметили излишне консервативный характер управления бизнес-процессами, 22% – отсутствие интересных инновационных проектов, 15% – отсутствие поддержки со стороны руководителя, 5% – неблагоприятный климат в коллективе, 14% сообщили, что проблемы на предприятии отсутствуют. Респонденты оценили уровень поддержки молодых сотрудников как высокий (34%), средний (38%), низкий (19%). На 6% предприятий поддержка молодых сотрудников отсутствует, по 2% предприятий нет информации. Поддержка процессов повышения квалификации работников была оценена как высокая (23%), средняя (53%) и низкая (16%). На 4% предприятий такая поддержка отсутствует, 3% респондентов предпочли не отвечать на данный вопрос. Возможности повышения в должности расценивались сотрудниками как высокие (13%), средние (46%) и низкие (32%). При этом 6% отметили, что таких возможностей нет на их предприятии, 3% затруднились с ответом. Уровень материального поощрения хорошей работы на 27% предприятий является высоким, 45% – средним, 18% – низким. На 9% предприятий материальное поощрение отсутствует, по оставшимся предприятиям (1%) оценки не были получены. Уровень морального поощрения за хорошую работу в целом сопоставим с материальным: 34% работников считают его высоким, 39% – средним, 18% – низким. На 8% предприятий моральное поощрение отсутствует, по 1% организаций ответы не были получены.

Примечательно: 44% опрошенных считают, что их предприятие можно назвать интеллектуальным, и еще 35%, что их предприятие скорее относится к числу интеллектуальных, чем нет. 14% ответили, что их организации, наоборот, скорее не относятся к числу интеллектуальных; 6% указали, что их компании не являются интеллектуальными; 1% затруднились ответить. Достаточный уровень координации (согласования) действий работников компании отметили 50% респондентов, 32% сказали, что ее уровень недостаточен, 18% не смогли дать ответ.

Следующий блок вопросов был посвящен оценке целеустремленности и последовательности действий руководства предприятий. В отношении перспектив карьерного роста работников 32% отметили последовательность действий администрации, 35% – непоследовательность, 18% – отсутствие целеустремленности, 15% затруднились ответить. Характер взаимодействия с контрагентами 62% оценили как целеустремленный, 23% как непоследовательный, 6% отметили отсутствие целеустремленности, 9% не дали ответа на данный вопрос. Действия администрации по технологической модернизации и совершенствованию производства 56% охарактеризовали как целеустремленные, 23% как непоследовательные, 10% указали на отсутствие целеустремленности, 11% воздержались от ответа.

На абсолютном большинстве предприятий работники, по мнению респондентов, обладают (29%) или скорее обладают (61%) информацией, необходимой для принятия решений в своей профессиональной деятельности. 7%, напротив, считают, что скорее не обладают такого рода информацией, 2% – не обладают, 1% затруднились ответить.

Респондентам также было предложено оценить, какие факторы (интеллект работников, координация их действий, целеустремленность, обеспеченность информацией или ни один из перечисленных) в наибольшей степени влияют на конкурентоспособность предприятия. Так, 32% опрошенных указали интеллект работников в качестве фактора, главным образом влияющего на конкурентоспособность компаний, 19% выбрали таким фактором координацию действий работников, 27% – целеустремленность (последовательность действий) предприятия, 5% – обеспеченность работников информацией для принятия решений, 17% не ответили на этот вопрос.

Распределение ответов респондентов на вопросы, определяющие значимость для работников таких факторов, как уровень интеллекта, координация действий, целеустремленность предприятия⁴ и обеспеченность работников информацией для принятия решений, представлено на рисунке 3.

⁴ Взятые средние значения по трем вопросам, оценивающим целеустремленность действий руководства предприятия по: а) отношению карьерного роста работников; б) взаимодействию с контрагентами; в) модернизации и технологическому совершенствованию производства.

Рис. 3. Распределение ответов респондентов на вопросы, определяющие значимость для работников таких факторов, как уровень интеллекта, координация действий, целеустремленность предприятия и обеспеченность информацией для принятия решений

Последняя группа вопросов данной части опроса была посвящена оценке влияния руководства предприятия, руководства подразделений и сотрудников на конкурентоспособность компаний. Высокую роль руководства предприятий отметили 85% опрошенных, средний – 9%, низкий – 4%, а 2% не дали ответа. Роль руководства подразделений 39% респондентов оценили как высокую, 45% – как среднюю, 13% – как низкую, 3% не смогли ответить. Место в этом процессе сотрудников предприятия 23% охарактеризовали как существенное, 40% – как среднее, 34% – как несущественное, 3% затруднились ответить.

Основные характеристики респондентов

Четвертая часть опроса была посвящена анализу профиля респондентов: 36% участников опроса являются топ-менеджерами/собственниками бизнеса, 38% – руководителями подразделений, 9% – сотрудниками отделов кадров. Оставшиеся 17% представляют другие категории работников. При этом 24% респондентов работают на предприятиях более 10 лет, 27% – от 6 до 10 лет, 22% – от 3 до 5 лет, 18% – 1-2 года и 9% работают на предприятиях менее 1 года. Таким образом, респонденты в большинстве своем являются опытными и статусными сотрудниками, на мнение которых можно полагаться.

Результаты расчетов

Для анализа собранных в ходе опроса данных, в статистическом пакете SPSS Statistics были рассчитаны $G - \gamma$ -коэффициенты ранговой корреляции Гудмена-Краскела (см., напр., Goodman and Kruskal, 1979; Forthofer and Lehnen, 1981). Данный критерий используется для сравнения ординальных (порядковых) переменных и может варьироваться в пределах от -1 до 1 : чем ближе значение γ -коэффициента к 1 , тем наблюдается более сильная связь между двумя переменными и, соответственно, чем ближе к -1 , тем сильнее обратная связь между ними. Если значение γ -коэффициента равно 0 , то связь между исследуемыми признаками отсутствует. Ввиду того, что γ является симметричным критерием, нам неважно, какая переменная является зависимой в расчетах.

В качестве наиболее интересных результатов, полученных в рамках исследования, выделим показатели, между которыми отмечена сильная связь (γ -коэффициенты принимают высокие значения).

Установлено, чем больше размер предприятия, тем выше длительность его функционирования на рынке ($G = 0,699$, $p < 0,0005$) и, чем больше размер предприятия, тем выше вероятность наличия на предприятии кадрового резерва ($G = 0,861$, $p < 0,0005$) и специальной системы управления талантами ($G = 0,543$, $p < 0,001$). При этом, чем чаще на предприятиях проводятся изменения организационной структуры, тем большее внимание на них уделяется технологической модернизации ($G = 0,465$, $p < 0,0005$) и проведению обучающих мероприятий для сотрудников ($G = 0,434$, $p < 0,0005$).

Существует сильная связь между долей инновационных товаров (работ, услуг), выпускаемых предприятиями, и уровнем интеллекта как фактора деятельности предприятия ($G = 0,717$, $p < 0,0005$), а также зависимостью уровня интеллекта предприятия от количества сотрудников, имеющих высшее образование ($G = 0,661$, $p < 0,0005$). В свою очередь, зафиксирована прямая связь между долей сотрудников, имеющих высшее образование, и уровнем влияния образования сотрудников на эффективность деятельности предприятий ($G = 0,645$, $p < 0,0005$), а также благоприятной атмосферой в коллективе ($G = 0,444$, $p < 0,032$).

На предприятиях, где существует кадровый резерв, практически всегда присутствует система управления талантами ($G = 0,860$, $p < 0,0005$), часто проводятся обучающие мероприятия для сотрудников по основным направлениям деятельности ($G = 0,825$, $p < 0,0005$), оценка и аттестация персонала ($G = 0,518$, $p < 0,0005$), имеются различные социальные пакеты для работников ($G = 0,587$, $p < 0,002$). При этом на предприятиях, у которых имеется специальная система управления талантами с большим вниманием относятся к инициативам сотрудников по повышению квалификации ($G = 0,646$, $p < 0,002$) и созданию условий профессионального развития работников в части их карьерного роста ($G = 0,793$, $p < 0,0005$), поддержки молодых сотрудников ($G = 0,732$, $p < 0,0005$), повышения квалификации ($G = 0,592$, $p < 0,0005$) и повышения сотрудников в должности ($G = 0,566$, $p < 0,001$).

В коллективах с благоприятной атмосферой чаще поддерживаются предложения работников по совершенствованию бизнеса в области организационных инноваций ($G = 0,767$, $p < 0,0005$), технико-производственных инициатив ($G = 0,659$, $p < 0,0005$), маркетинговых и коммерческих инициатив ($G = 0,721$, $p < 0,0005$). На таких предприятиях действия работников в большинстве своем скоординированы между собой ($G = 0,766$, $p < 0,0005$), сотрудники обладают необходимой информацией для принятия решений ($G = 0,657$, $p < 0,0005$) и вносят существенный вклад в конкурентоспособность предприятия ($G = 0,624$, $p < 0,0005$).

Интегрированные системы обмена данными для принятия управленческих решений, внедренные в деятельность компаний, позволяют предприятиям действовать более целеустремленно и последовательно в отношении карьерного роста работников ($G = 0,680$, $p < 0,0005$), взаимодействия с контрагентами ($G = 0,542$, $p < 0,002$) и технологического совершенствования производства ($G = 0,558$, $p < 0,001$). Такого рода системы также оказывают положительный эффект на обеспеченность сотрудников информацией, необходимой для принятия решений ($G = 0,590$, $p < 0,0005$) и увеличивают вклад в конкурентоспособность компаний

на уровне руководства подразделений ($G = 0,561$, $p < 0,0005$) и сотрудников предприятия ($G = 0,536$, $p < 0,0005$). Отметим также, что в большинстве случаев, если на предприятии есть система поддержки принятия решений, то там также присутствует специальная система управления талантами ($G = 0,685$, $p < 0,0005$) и система управления знаниями ($G = 0,586$, $p < 0,001$).

Примечательно, что на многих предприятиях созданы благоприятные условия для профессионального развития работников. Так, на предприятиях, где особое внимание уделяется карьерному росту (повышению в должности) сотрудников, поддерживаются молодые сотрудники ($G = 0,603$, $p < 0,0005$), хорошая работа поощряется как материально ($G = 0,705$, $p < 0,0005$), так и морально ($G = 0,519$, $p < 0,0005$), ценится повышение квалификации ($G = 0,713$, $p < 0,0005$). При этом на предприятиях, где хорошая работа поощряется материально и морально, сотрудники, как правило, обладают необходимой информацией для принятия решений в трудовой деятельности ($G = 0,567$, $p < 0,0005$ и $G = 0,644$, $p < 0,0005$).

В организациях, которые респонденты отнесли к группе интеллектуальных, чаще поддерживаются инициативы сотрудников по повышению квалификации ($G = 0,460$, $p < 0,001$), а решения на уровне руководства вносят весомый вклад в конкурентоспособность таких компаний ($G = 0,446$, $p < 0,040$). Предприятия, где действия работников скоординированы (согласованы) между собой, как правило, действуют целеустремленно и последовательно в отношении карьерного роста работников ($G = 0,505$, $p < 0,001$), взаимодействия с контрагентами ($G = 0,650$, $p < 0,0005$) и технологического совершенствования производства ($G = 0,690$, $p < 0,0005$). На таких предприятиях чаще поощряются предложения работников по совершенствованию деятельности в области организационных инноваций и бизнес-процессов ($G = 0,613$, $p < 0,0005$), технико-производственных инициатив ($G = 0,658$, $p < 0,0005$), маркетинговых и коммерческих инициатив ($G = 0,751$, $p < 0,0005$), а сотрудники реже испытывают недостаток информации, необходимой для принятия решений ($G = 0,709$, $p < 0,0005$). При этом, чем более целеустремленно предприятия действуют в отношении взаимодействия с контрагентами и технологического совершенствования производства, тем больший вклад в конкурентоспособность компании вносят решения, принимаемые на уровне руководства подразделений ($G = 0,584$, $p < 0,0005$ и $G = 0,593$, $p < 0,0005$) и руководства предприятий ($G = 0,634$, $p < 0,009$ и $G = 0,747$, $p < 0,003$). В свою очередь, обеспеченность сотрудников необходимой информацией существенно увеличивает вклад в конкурентоспособность компании решений, принимаемых на уровне руководства подразделений ($G = 0,653$, $p < 0,0005$) и сотрудников предприятий ($G = 0,604$, $p < 0,0005$).

Обсуждение результатов

Представленные данные и выявленные взаимосвязи достаточно логичны, что позволяет говорить об информативности проведенного опроса. С учетом задачи исследования особое внимание в опросе было уделено интеллекту как фактору деятельности предприятий, а также таким сопутствующим ему характеристикам (факторам), как координируемость, целеустремленность и эрудированность.

Обратимся к сформулированным ранее гипотезам и проверим их выполнимость.

H1: Чем выше интеллект предприятия, тем более инновационную продукцию выпускает данное предприятие. Гипотеза подтвердилась. Интеллект как фактор деятельности предприятия оказывает существенное влияние на инновационность выпускаемой бизнесом продукции, $G = 0,717$, $p < 0,0005$.

H2: Чем выше уровень образования работников, которые выполняют основные производственные функции, тем выше интеллект предприятия. Гипотеза подтвердилась. Выявлена прямая связь между долей сотрудников, имеющих высшее образование и интеллектом предприятия, $G = 0,661$, $p < 0,0005$.

H3: Чем выше интеллект предприятия, тем выше конкурентоспособность этого предприятия на рынке. Гипотеза подтвердилась частично. Установлено, что на предприятиях, отнесенных к группе интеллектуальных, решения, принимаемые на уровне руководства, вносят значимый вклад в их конкурентоспособность ($G = 0,446$, $p < 0,040$). При этом влияние фактора интеллекта на размер вклада в конкурентоспособность решений, принимаемых на других уровнях (руководства подразделений,

сотрудников), невелико. Отметим, что прямые связи между переменными, отражающими экономическое положение предприятий и уровень их интеллекта, не выявлены. Респонденты также считают, что в интеллектуальных организациях уровень образования работников существенно влияет на эффективность их деятельности ($G = 0,627$, $p < 0,0005$).

Данный результат показывает, что фактор интеллекта является скорее необходимым, чем достаточным условием для повышения конкурентоспособности предприятия.

H4: Эффективность интеллекта как фактора производства зависит от уровня сопутствующих факторов: координируемости, целеустремленности и эрудированности коллектива предприятия. Гипотеза подтвердилась частично. Определено, что интеллект как фактор деятельности предприятия слабо связан с фактором координируемости ($G = 0,245$, $p < 0,123$); присутствуют более сильные связи с фактором целеустремленности действий компаний в отношении карьерного роста работников ($G = 0,357$, $p < 0,004$), взаимодействия с контрагентами ($G = 0,374$, $p < 0,13$) и технологической модернизации производства ($G = 0,409$, $p < 0,001$). Самая сильная связь наблюдается между фактором интеллекта и фактором эрудированности коллективов предприятий, который оценивался через вопрос об обеспеченности сотрудников информацией для принятия решений в трудовой деятельности ($G = 0,517$, $p < 0,0005$).

В то же самое время факторы координируемости, целеустремленности и эрудированности тесно связаны между собой, что подтверждается высокими значениями рассчитанных коэффициентов G , а фактор интеллекта стоит несколько особняком. Объяснением данного эффекта может быть следующим: с одной стороны, интеллект выполняет управляющую/дирижирующую функцию по отношению к другим факторам, а с другой стороны, респонденты в ответе на вопрос могли опираться на иное понимание «интеллектуальности» предприятий, представителями которых они являются.

Напомним, что 32% опрошенных выделили интеллект как фактор деятельности предприятий, в большей степени влияющий на их конкурентоспособность по сравнению с факторами координации (19%), целеустремленности (27%) и эрудированности (5%), см. рисунок 3.

Необходимо дополнительно упомянуть о некоторых выявленных в рамках опроса взаимосвязях, которые хоть и не имеют прямого отношения к сформулированным выше гипотезами, но являются важными для повышения эффективности деятельности любой фирмы. В первую очередь, речь идет о внутрифирменной среде, которая, как выяснилось, играет роль катализатора развития человеческого капитала и существенным образом влияет на социально-психологическую удовлетворенность работников предприятий. Чем более благоприятной является атмосфера в коллективе, тем проще доступ сотрудников к информации для принятия решений ($G = 0,657$, $p < 0,0005$), выше координация действий ($G = 0,766$, $p < 0,0005$) и выше вклад решений сотрудников в конкурентоспособность предприятий ($G = 0,624$, $p < 0,0005$). Системы комплексной автоматизации бизнеса выполняют функции, аналогичные функциям внутрифирменной среды (что подтверждается высокими корреляциям соответствующих показателей, см. предыдущий пункт), но обмен информацией между сотрудниками в таких системах происходит не органическим образом, как при живом общении, а за счет технических средств, в обезличенной форме. Таким образом, при наличии проблем во внутрифирменной среде компании, возможным вариантом выхода из ситуации может стать развитие интегрированных систем обмена данными, и наоборот. Для достижения синергии полезно развивать оба канала коммуникаций и обмена информации между сотрудниками.

На основании проведенного исследования можно сделать заключение, что отечественные предприятия в настоящее время находятся на начальной стадии перехода к экономике знаний и движутся к интеллектуальной экономике. В то же время их ресурсы соответствуют сегодняшним требованиям цифровизации, и это дает основания считать, что при сохранении выявленных тенденций они, на базе аккумулирования больших данных, использования искусственного интеллекта и цифрового моделирования, перейдут к этапу накопления и эффективного использования корпоративного человеческого капитала с упором на интеллектуальную составляющую. Одновременно стоит отметить, что конкурентная среда, с одной стороны, пока не требует, а с другой, не предоставляет возможностей для активизации корпоративных интеллектуальных ресурсов.

Санкционные ограничения хотя и не нашли отражения в представленном опросе, поскольку он охватывал период до начала СВО, но, вероятно, повлияют на состояние отечественных компаний. В частности, усиливается потребность в принятии нестандартных решений, в связи с нарушением привычных хозяйственных связей. Это, в свою очередь, потребует от руководства, да и всего коллектива предприятий более глубокого осмысления открывающихся перспектив и сложностей переформатирования бизнес-моделей.

Заключение

Трансформация процессов ведения хозяйственной деятельности, в том числе благодаря развитию цифровых технологий, меняет взгляды и отношение к ней как со стороны исследователей, так и предпринимателей. Подобно тому как произошел постепенный переход от неоклассической парадигмы, в рамках которой основным критерием успешности деятельности предприятия является максимизация прибыли, к другим ориентирам, таким как миссия и долгосрочные цели устойчивого развития, прослеживается тенденция к пересмотру основных факторов производства. Традиционные и общепринятые факторы производства (труд, земля, капитал) отходят на второй план, уступая место предпринимательским способностям, информации и знаниям.

В данной работе мы пошли дальше и попытались ответить на вопрос, будут ли влиять на деятельность современной компании факторы, выделяемые в рамках интеллектуальной теории фирмы – интеллект, координируемость, целеустремленность и эрудированность? В целом, данные положения, выраженные в сформулированных гипотезах, подтвердились данными проведенного опроса «Человеческий капитал и интеллектуальный потенциал российских предприятий».

Взаимодействие предприятия с его окружением с точки зрения интеллекта может быть представлено как совокупность контрактов, характеризующихся двумя параметрами: объемом денежного выигрыша или проигрыша и вероятностью исполнения. Данные параметры будут обусловлены уровнем интеллекта фирмы и уровнем интеллекта социально-экономической системы, с которой фирма взаимодействует. При этом, чем больше интеллект фирмы будет превосходить интеллект ее контрагента, тем выше вероятность заключения успешного контракта и лучше его условия. В случае приблизительного равенства интеллекта фирмы и интеллекта ее контрагента условия контракта будут приближены к рыночным, а вероятность его заключения будет определяться количеством альтернативных предложений на рынке. Отметим, что другие экономические агенты, с которыми фирма взаимодействует, могут проявлять оппортунистическое поведение. В этом случае высокий уровень интеллекта фирмы позволит распознать такое поведение и не допустить проигрыша (убытков) фирмы.

Таким образом, можно предполагать, что интеллектуальная фирма будет окружать себя добросовестными экономическими агентами, обладающими высоким уровнем интеллекта, а увеличение числа высокоинтеллектуальных фирм на рынке позволит снизить случаи оппортунистического поведения и повысить уровень осознанного (ответственного) потребления со стороны населения. Релевантной формой управления многими интеллектуальными предприятиями может стать концепция бирюзовой организации (Великороссов, Бутов, 2019; Wyrzykowska, 2019; Rutkowska and Kaminska, 2020, и др.). Следует ожидать, что ряд таких компаний впоследствии трансформируются в перламутровые предприятия, или компании мечты, в смысле (Клейнер, 2020с; Куропаткина, 2023). В таких компаниях за счет оптимального сочетания формальных иерархических управленческих структур и неформальных институтов кооперационного взаимодействия, а также внутрифирменной миграции создаются условия для наиболее эффективной работы креативной части персонала предприятия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES

- Великороссов В.В., Бутов А.В. (2019). «Бирюзовые» организации как новая форма социального партнерства. *Экономика и управление: проблемы, решения* 4(2): 27–35. [Velikorossov, V.V., Butov, A.V. (2019). The turquoise of the organization as a new form of social partnership. *Economics and management: problems, solutions* 4(2): 27–35. (In Russian).]
- Гарднер Г. (2019). Мышление будущего. Пять стратегий, ведущих к успеху в жизни. М.: Альпина Паблишер. [Gardner, G. (2019). Thinking of the future. Five strategies for success in life. M.: Alpina Publisher. (In Russian).]

- Грант Р.М. (2010). К знаниевой теории фирмы. СПб.: Изд-во «Высшая школа менеджмента». [Grant, R.M. (2010). On the knowledge theory of the firm. St. Petersburg: Publishing House "Higher School of Management". (In Russian).]
- Елисеева И.И. (2007). Экономика знаний: условия и факторы развития. *Экономика и управление* (6): 23–24. [Eliseeva, I.I. (2007). Knowledge economy: conditions and factors of development. *Economics and Management* (6): 23–24. (In Russian).]
- Жданов Д.А. (2020). Человеческий капитал предприятия в контексте системной экономики. *Экономическая наука современной России* (4): 24–38. [Zhdanov, D.A. (2020). Human capital of the enterprise in the context of system economy. *Economics of Contemporary Russia* (4): 24–38. (In Russian).]
- Интеллектуальная платформенная экономика: тенденции развития (2023). Под ред. Бабкина А.В. СПб.: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС. [Intelligent Platform Economy: Development Trends (2023). Ed. Babkin A.V. St. Petersburg: POLYTECH-PRESS. (In Russian).]
- Карпинская В.А. (2021). Пространство взаимодействия человека и искусственного интеллекта: переосмысление бизнес-процессов / Системный анализ в экономике – 2020: сборник трудов VI Международной научно-практической конференции – биеннале. Под ред. Клейнера Г.Б., Щепетовой С.Е., с. 130–133.
- Клейнер Г.Б. (2020а). Интеллектуальная экономика цифрового века. *Экономика и математические методы* 56(1): 18–33. DOI: 10.31857/S042473880008562-7. [Kleiner, G.B. (2020a). Intellectual economy of the digital age. *Economics and Mathematical Methods* 56(1): 18–33. (In Russian).]
- Клейнер Г.Б. (2020б). Интеллектуальная экономика нового века: экономика постзнаний. *Экономическое возрождение России* (1): 35–42. [Kleiner, G.B. (2020b). Intellectual economy of the new century: post-knowledge economy. *Economic revival of Russia* (1): 35–42. (In Russian).]
- Клейнер Г.Б. (2020с). Спиральная динамика, системные циклы и новые организационные модели: перламутровые предприятия. *Российский журнал менеджмента* 18(4): 471–496. [Kleiner, G.B. (2020c). Spiral dynamics, system cycles and new organizational models: pearlescent enterprises. *Russian Management Journal* 18(4): 471–496. (In Russian).]
- Клейнер Г.Б. (2021). Интеллектуальная теория фирмы. *Вопросы экономики* (1): 73–97. DOI: 10.32609/0042-8736-2021-1-73-97. [Kleiner, G.B. (2021). Intellectual theory of the firm. *Voprosy Ekonomiki* (1): 73–97. (In Russian).]
- Когут Б., Зандер У. (2004). Знания фирмы, комбинационные способности и репликация технологии. *Российский журнал менеджмента* (1): 121–140. [Kohut, B., Zander, W. (2004). Firm knowledge, combinative abilities and technology replication. *Russian Management Journal* (1): 121–140. (In Russian).]
- Куропаткина Л.В. (2023). Новые формы организации производства: перламутровые компании. *Russian Journal of Economics and Law* 17(1): 23–34. [Kuropatkina, L.V. (2023). New forms of production organization: pearl companies. *Russian Journal of Economics and Law* 17(1): 23–34. (In Russian).]
- Ланглуа Р.Н. (2009). Экономика транзакционных издержек в реальном времени. *Российский журнал менеджмента* (1): 93–118. [Langlois, R.N. (2009). Economics of transaction costs in real time. *Russian Management Journal* (1): 93–118. (In Russian).]
- Макаров В.Л., Клейнер Г.Б. (2008). Экономическое развитие России и проблемы микроэкономики знаний. *Проблемы теории и практики управления* (2): 8–22. [Makarov, V.L., Kleiner, G.B. (2008). Economic development of Russia and problems of knowledge microeconomics. *International Journal of Management Theory and Practice* (2): 8–22. (In Russian).]
- Нельсон Р., Уинтер С. (2002). Эволюционная теория экономических изменений. Пер. с англ. М.: Дело. [Nelson, R., Winter, S. (2002). Evolutionary theory of economic changes: transl. from English. M.: Delo Publishers. (In Russian).]
- Ноака И., Такеучи Х. (2003). Компания – создатель знания. Зарождение и развитие инноваций в японских фирмах. Пер. с англ. М.: ЗАО «Олимп-Бизнес». [Nonaka, I., Takeuchi, H. (2003). The company is the creator of knowledge. The origin and development of innovations in Japanese firms: M.: CJSC "Olimp-Business". (In Russian).]
- Рамелт Р.П. (2006). К стратегической теории фирмы. Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. Менеджмент (1): 83–102. [Ramelt, R.P. (2006). On the strategic theory of the firm. Bulletin of St. Petersburg University. Management 1: 83–102. (In Russian).]

- Рыбачук М.А. (2020). К проблеме системного описания человеческого капитала корпорации. Стратегическое планирование и развитие предприятий. Материалы XXI Всероссийского симпозиума. М.: ЦЭМИ РАН: 138–142. [Rybachuk, M.A. (2020). On the problem of a systemic description of the human capital of a corporation. Strategic planning and development of enterprises. Materials of the XXI All-Russian Symposium. Moscow: СЕМІ RAS, pp. 138–142. (In Russian).]
- Сухарев О.С. (2021). Интеллектуальная фирма – новый вид хозяйственной организации. *Общество и экономика* (7): 46–61. DOI: 10.31857/S020736760015760-5. [Suharev, O. (2021). Intelligent firm as a new kind of economic organization. *Obshchestvo i ekonomika* (7): 46–61. (In Russian).]
- Сухарев О.С., Хабибуллин Р.И. (2021). Перспективы развития теории интеллектуальной фирмы. *Экономическая наука современной России* (2): 7–26. DOI: 10.33293/1609-1442-2021-2(93)-7-26 [Sukharev, O.S., Khabibullin, R.I. (2021). Prospects for the development of the theory of the intellectual firm. *Economics of Contemporary Russia* (2): 7–26. (In Russian).]
- Стюарт Т.А. (2007). Интеллектуальный капитал: новый источник богатства организаций. Пер. с англ. М.: Поколение. [Stewart, T.A. (2007). Intellectual capital: a new source of organizational wealth. Moscow: Generation. (In Russian).]
- Тис Д.Дж. (2004). Получение экономической выгоды от знаний как активов. «Новая экономика», рынки ноу-хау и нематериальные активы. *Российский журнал менеджмента* (1): 95–120. [Tees, D.J. (2004). Obtaining economic benefits from knowledge as an asset. “New economics”, know-how markets and intangible assets. *Russian Management Journal* (1): 95–120. (In Russian).]
- Хабибуллин Р.И. (2020). Роль самоуправляемых фирм в интеллектуальной экономике. *Экономика и управление: проблемы, решения* 6(12): 181–192. [Khabibullin, R.I. (2020). The role of self-managed firms in the intellectual economy. *Economics and management: problems, solutions* 6(12): 181–192. (In Russian).]
- Grant, R.M. (1996). Toward a knowledge-based theory of the firm. *Strategic management journal* 17(S2): 109-122.
- Goodman, L.A., Kruskal, W.H. (1979). Measures of association for cross classifications. Springer New York, pp. 2–34.
- Forthofer, R.N., Lehnen, R.G. (1981). Rank correlation methods. In Public program analysis. Springer, Boston, MA, pp. 146–163.
- Kaplan, S., Schenkel, A., von Krogh, G., Weber, C. (2001). Knowledge-based theories of the firm in strategic management: A review and extension. *International Journal of Project Management* 25(56): 143–158.
- Penrose, E. (1959) The theory of growth of the firm. N.-Y. Oxford Press.
- Prahalad, C.K., Hamel, H. (1990). The Core Competence of the Corporation. *Harvard Business Review* 68(3): 79–91.
- Powell, W.W., Snellman, K. (2004). The knowledge economy. *Annual Review of Sociology* 30: 199–220.
- Rooney, D., Hearn, G., Ninan, A. (Eds.). (2005). Handbook on the knowledge economy. Edward Elgar Publishing.
- Rutkowska, M., Kaminska, A.M. (2020). Turquoise management model-Teal organization. *Education Excellence and Innovation Management: A* 2025: 11380–11387.
- Teece, D.J. (2017). A capability theory of the firm: an economics and (strategic) management perspective. *New Zealand Economic Papers*. DOI: 10.1080/00779954.2017.1371208.
- Wagner, D.N. (2020). The nature of the Artificially Intelligent Firm – An economic investigation into changes that AI brings to the firm. *Telecommunications Policy* 44(6).
- Wernerfelt, B. (1984). A Resource-Based View of the Firm. *Strategic Management Journal* 5(2): 171–180.
- Winter, S. (1988). On Coase, competence and the corporation. *Journal of Law, Economics and Organization* (4): 163–180.
- Woolley, A.W., Chabris, C.F., Pentland, A., Hashmi, N., Malone, T.W. (2010). Evidence for a collective intelligence factor in the performance of human groups. *Science* (330): 686–688.
- Wyrzykowska, B. (2019). Teal Organizations: Literature Review and Future Research Directions. *Central European Management Journal* 27(4): 124–141.